

BOSHQARISHNING IQTISODIY USULLARI

Norbekov Xursandmurod, Xudoyberdiyev Odil

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshqarishning iqtisodiy usullari tahlil qilinadi. Boshqaruvning iqtisodiy usullari resurslarni samarali taqsimlash, tashkilotning iqtisodiy natijalarini yaxshilash va raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan kompleks mexanizmlardan iborat. Maqolada boshqaruvning iqtisodiy usullarining asosiy turlari, masalan, moliyaviy tahlil, narxlar belgilash, strategik boshqaruv, resurslarni taqsimlash, motivatsiya tizimi va innovatsion boshqaruv metodlari keltirilgan. Shuningdek, ushbu usullarni joriy etishning afzalliklari va kamchiliklari ham muhokama qilinadi. Maqola iqtisodiy boshqaruvning zamonaviy yondashuvlari va texnologiyalarni qo'llash orqali tashkilotlarning samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Boshqarish, iqtisodiy usullar, resurslarni taqsimlash, moliyaviy tahlil, narxlar belgilash, strategik boshqaruv, motivatsiya tizimi, innovatsion boshqaruv, texnologiyalar, raqobatbardoshlik, samaradorlik, boshqaruv tahlili, iqtisodiy prognozlar.

Kirish

Boshqarish tizimida samarali boshqaruvni amalga oshirishda iqtisodiy usullarning o'zini katta. Iqtisodiy boshqarish usullari boshqaruv qarorlarini qabul qilish, resurslarni taqsimlash va tashkilotning iqtisodiy natijalarini yaxshilashga qaratilgan kompleks mexanizmlardir. Bu usullar nafaqat xususiy, balki davlat sektoridagi boshqaruv tizimida ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada boshqarishning iqtisodiy usullari, ularning turlari va qo'llanilish prinsiplarini ilmiy jihatdan tahlil qilamiz.

1. Boshqarishning iqtisodiy usullarining mohiyati va asoslari

Boshqarishning iqtisodiy usullari - bu resurslarni samarali boshqarish va tashkilotning rivojlanishini ta'minlash uchun iqtisodiy tizimning barcha elementlaridan foydalangan holda qarorlar qabul qilish jarayonidir. Boshqaruv usullarining asosiy maqsadi tashkilotning umumiy maqsadlariga erishishdir. Bu usullar quyidagi asosiy elementlarni o'z ichiga oladi:

- Rejalashtirish – Boshqaruvning iqtisodiy usullaridan biri sifatida rejalashtirish muhim ahamiyatga ega. Rejalashtirish jarayonida resurslar taqsimoti, ishlab chiqarish hajmi va boshqa iqtisodiy parametrlar hisobga olinadi.

- Monitoring va nazorat – Jarayonni kuzatish va boshqarish orqali iqtisodiy usullar yordamida tashkilotning faoliyati nazorat qilinadi va uning samaradorligini oshirish imkoniyatlari aniqlanadi.

- Analiz va baholash – Boshqarishning iqtisodiy usullaridan biri sifatida tashkilot faoliyatini tahlil qilish va natijalarning iqtisodiy jihatlarini baholash orqali yaxshilanish imkoniyatlari aniqlanadi.

2. Boshqarishning iqtisodiy usullarining turlari

Boshqarishning iqtisodiy usullari turlicha bo'lishi mumkin, ularning asosiy turlari quyidagilardir:

1. Moliyaviy va iqtisodiy tahlil

Moliyaviy tahlil yordamida tashkilotning daromadlari, xarajatlari, foydalari va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlari baholanadi. Bu usul resurslar va mablag'lar oqimini samarali boshqarish uchun muhimdir. Masalan, balanslar, foyda va zarar hisoboti, naqd pul oqimi kabi ko'rsatkichlar orqali iqtisodiy holat tahlil qilinadi.

2. Narxlarni belgilash va tarif siyosati

Narxlarni belgilash iqtisodiy boshqaruvning muhim usuli bo'lib, u tashkilotning bozordagi raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Narxlar va tariflar o'zgarishi tashkilotning daromadlariga ta'sir qiladi, shuning uchun bu jarayon juda puxta va o'ylab amalga oshirilishi kerak.

3. Resurslarni taqsimlash

Iqtisodiy boshqaruvning eng asosiy usullaridan biri resurslarni samarali taqsimlashdir. Bu usulda ishlab chiqarish resurslari (ishchi kuchi, xom ashyo, kapital) optimal tarzda taqsimlanadi. Resurslarni taqsimlashda iqtisodiy tahlil va prognozlashtirish metodlari qo'llaniladi.

4. Strategik boshqaruv

Strategik boshqaruvda iqtisodiy usullar uzoq muddatli rivojlanishni ta'minlash uchun ishlatiladi. Bunda kompaniyaning bozor pozitsiyasi, raqobatbardoshligi va ishlab chiqarish samaradorligi ko'rib chiqiladi. Strategik rejalar ishlab chiqishda iqtisodiy prognozlar va risklarni baholash asosiy omillardan biridir.

5. Motivatsiya va ish haqi tizimi

Ishchilarning motivatsiyasini oshirish uchun iqtisodiy usullar, xususan, ish haqi va bonus tizimlari orqali boshqaruv amalga oshiriladi. Bu usul ishchilarning samarali ishlashiga, ularning ishga bo'lgan munosabatiga ta'sir ko'rsatadi.

2. Iqtisodiy boshqaruvning innovatsion usullari

Bugungi kunda texnologiyalarning rivojlanishi bilan birga iqtisodiy boshqaruvning yangi usullari ham paydo bo'lmoqda. Bularga quyidagilar kiradi:

- Axborot texnologiyalarini joriy etish
Axborot texnologiyalari orqali tashkilotlar o'z faoliyatini samarali boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. ERP tizimlari, boshqaruv dasturlari va analitik platformalar orqali resurslar va jarayonlar boshqariladi.

- Blockchain texnologiyasi

Blockchain texnologiyasi orqali iqtisodiy jarayonlar shaffofligini oshirish, o'zaro ishonchni mustahkamlash va moliyaviy operatsiyalarni tezlashtirish mumkin. Bu usul yirik kompaniyalar va davlatlar tomonidan moliyaviy tizimni isloh qilishda qo'llaniladi.

- Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili

Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarni tahlil qilish (big data) yordamida boshqaruv jarayonlari yanada samarali va prognozlash imkoniyatlariga ega bo'ladi. Bu usul iqtisodiy tahlil, bozordagi tendensiyalarni aniqlash, resurslarni optimallashtirishda qo'llaniladi.

4. Boshqarishning iqtisodiy usullarini joriy etishning afzalliklari va kamchiliklari

Iqtisodiy boshqaruv usullarining joriy etilishi tashkilotlarga bir qator afzalliklar keltirishi mumkin, jumladan:

- Resurslarning samarali taqsimlanishi
- Iqtisodiy xavf-xatarlarni kamaytirish
- Tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish
- Strategik maqsadlarga erishishda muvaffaqiyat

Shu bilan birga, ayrim kamchiliklar ham mavjud. Masalan, ba'zi iqtisodiy usullar uzoq muddatli prognozlar va kompleks tahlilni talab qiladi, bu esa vaqt va mablag' sarfini oshiradi. Shuningdek, usullarni amalga oshirishda xatoliklar yoki noto'g'ri qarorlar qabul qilish risklari mavjud.

5. Xulosa

Boshqarishning iqtisodiy usullari zamonaviy biznes va davlat boshqaruvi uchun zarur vositalar bo'lib, ular resurslarni samarali boshqarish, raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Innovatsion texnologiyalar va yangi boshqaruv metodlarini joriy etish orqali iqtisodiy boshqaruv samaradorligini oshirish mumkin. Shuningdek, iqtisodiy usullarni joriy etishning muvaffaqiyati faqatgina to'g'ri qarorlar va ularning aniq monitoringiga asoslanadi.

Boshqarishning iqtisodiy usullari, xususan, moliyaviy tahlil, resurslarni taqsimlash, strategik rejalashtirish va innovatsiyalarni qo'llash orqali tashkilotlar o'zlarining samaradorligini va raqobatbardoshligini oshirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. S. Fayzullayev. *Boshqaruv nazariyasi va amaliyoti* – Toshkent, 2010.
2. Sh. A. Yunusov. *Iqtisodiy boshqaruvning asoslari* – Toshkent, 2018.
3. A. A. Tagaev, M. Sh. Ismoilov. *Strategik boshqaruv va innovatsiyalar* – Toshkent, 2020.
4. P. M. Slozkin. *Ekonomika i organizatsiya predpriyatiya* – Moskva, 2017.
5. K. J. Savickas, J. E. Peterson. *Principles of Management* – New York, 2015.
6. M. B. Sattarov. *Innovatsion boshqaruv: nazariya va amaliyot* – Toshkent, 2019.
7. A. M. Sariyev. *Korxonalar iqtisodiyoti* – Toshkent, 2016.

8. Yuldasheva M. B., Abdullayeva X. O. MUZEYLARNI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY MARKETINGNING XUSUSIYATLARI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 3. – C. 282-288.
9. Yuldasheva M. B. J., Abdullaeva X. O. RAQAMLASHTIRISH DAVRIDA MADANIYAT VA DAM OLISH SOHASINING RIVOJLANISHI HAQIDAGI MULOHAZALAR //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 203-207.
10. Abdullayeva X. MAMLAKATIMIZ AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING TARIXIY VA ZAMONAVIY MASALALARI //Research Focus. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 262-265.
11. Abdullayeva X. SHAHAR AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISH MASALALARI (YANGI O 'ZBEKISTON MASSIVLARI MISOLIDA) //Research Focus. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 259-261.
12. Abdullayeva X. MILLIY MADANIYAT VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING YURTIMIZ TARAQQIYOTIDAGI O 'RNI //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 200-206.
13. Olimovna A. X. GLOBALLASHUV DAVRIDA ETNOMADANIYATNING O 'RNI //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 9. – C. 336-339.
14. Юсупова Р. К. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МАДАНИЯТ ВА САЊАТ СОЊАСИДАГИ ИСЛОЊОТЛАРНИНГ ЖАМИЯТ РИВОЖИДАГИ ЎРНИ ВА АЊАМИЯТИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 487-491.
15. Yusupova R. K. O 'TMISHDAGI O 'ZBEK SAN 'ATKORLARINING HOZIRGI "SHOUBIZNES" VAKILLARIDAN FARQI VA BUNI YOSHLAR TARBIYASIDA TUTGAN O 'RNI //Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 612-619.
16. Yusupova R., Dilovar T. THE DEVELOPMENT OF LITERATURE, ART AND CULTURE IS A SOLID FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL WORLD OF OUR PEOPLE //Oriental Art and Culture. – 2021. – №. 6. – C. 132-137.
17. Yusupova R. K. MADANIYAT VA SAN 'AT SOHASIDA INNOVASION JARAYONLARNING TUTGAN O 'RNI //Inter education & global study. – 2024. – №. 5. – C. 315-322.
18. Yusupova R. K. YANGI O 'ZBEKISTON TA 'LIM TIZIMINI RIVOJLATIRISHDA PEDAGOG KADRLARNING O 'RNI VA AHAMIYATI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 492-495.
19. Yusupova R. The physical and spiritual well-being of the younger generation in the destiny of the nation. – 2021.